

Prenova sistema dialoga Kolos za projekt UVID

Peter Holozan

Amebis, d. o. o.
Bakovnik 3, 1241 Kamnik
peter.holozan@amebis.si

Povzetek

V sklopu projekta Univerzalni vmesnik inteligentnega doma je bilo treba narediti navideznega sogovornika, ki pomaga pri upravljanju televizijskega sprejemnika. V ta namen bil sistem dialoga Kolos dopolnjen z novim stavčnim analizatorjem, uporabo lem in pomenov ter naprednimi zunanji referencami. Razvit je bil tudi modul za preprosto bazo znanja, ki odgovarja na vprašanja s pomočjo dejstev, naučenih iz korpusa FidaPLUS.

Update of the Kolos dialog system in the UVID project

Within the Universal interface for the intelligent home project (UVID), a virtual assistant had to be created to help operating the television set. To this end, the Kolos dialog system was upgraded with a new sentence analyzer, the information about lemmas and word senses, and with advanced external reference information. From the facts derived from the FidaPLUS corpus we developed a simple knowledge base module used for the question answering system.

1 Uvod

V Amebisu smo že pred časom razvili sistem dialoga Kolos, krmiljen s programskim jezikom K (Romih, 2004) in uporabljen pri sistemu za klepetanje Klepec¹ (Arhar, Romih, 2006).

Razvoj tega sistema je od leta 2004 nekoliko zastal, zdaj pa smo se za potrebe projekta UVID (Univerzalni vmesnik inteligentnega doma) odločili, da temeljito prenovimo sistem, nadgradimo programski jezik K (z dosedanje verzije 2.0 na 2.5) in dodamo še nekatere specializirane module, potrebne pri projektu UVID.

Najprej bo na kratko opisan projekt UVID.

Sledil bo opis sprememb sistema Kolos in jezika K.

Na koncu bodo predstavljeni še specializirani moduli, rezultati uporabe in načrti za prihodnost.

2 Projekt UVID

Projekt Univerzalni vmesnik inteligentnega doma (UVID) je skupni projekt Špice International², Instituta »Jožef Stefan«, Iskratela in Amebisa. Projekt je sofinanciran v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitve v letih 2009 in 2010. Cilj projekta je razviti inteligentne e-storitve za upravljanje zabavne elektronike in inteligentnega doma nasploh (Stanovnik, 2009). Projekt je osredotočen na napredno upravljanje televizijskega sprejemnika, in sicer prek NTB³.

Amebis med drugim v okviru tega projekta razvija modul za krmiljenje televizijskega sprejemnika v naravnem jeziku in splošno podajanje informacij (bodisi povezanih s televizijo (spored) bodisi različne splošne informacije), podoben modul razvija tudi IJS. Amebisov navidezni sogovornik se imenuje Micka, od IJS je Zvonko, skupaj pa njune odgovore sestavlja Miki (in s

¹ <http://klepec.amebis.si/>

² Špica International je vodilni slovenski ponudnik informacijskih sistemov in rešitev za obvladovanje časa in prostora

³ Net-top-Box, majhen računalnik na PC arhitekturi (x86, Linux), na katerem teče napredni televizijski vmesnik, ki ga razvija Iskratel

tem imenom se oba tudi predstavljata). Na ta način se poveča verjetnost, da bo sistem znal odgovoriti na zahtevo, ker Micka in Zvonko delujeta na različna načina, seveda pa se v precejšnjem delu tudi prekrivata (pri čemer se izbere odgovor, ki ima označeno večjo zanesljivost).

Za zdaj je mišljeno, da se bo uporabnik pogovarjal z navideznim sogovornikom s pomočjo tipkanja ukazov oz. vprašanj, z vključitvijo dovolj dobre razpoznave govora pa bo možna tudi govorna komunikacija (kar bo naredilo ti funkcionalnost še bistveno uporabnejšo).

3 Prenova sistema dialoga Kolos

Glavna sprememba v sistemu dialoga Kolos je uporaba Amebisovega stavčnega analizatorja, ki je bil razvit za potrebe Presisa⁴ in Besane⁵. Kolos je do zdaj imel vgrajen preprost lematizator, ki pa je v teh letih postal zastarel in smo ga zato nadomestili, kar je prineslo precej sprememb tudi v internem zapisu razčlenbe vprašanj.

Novi analizator pozna občutno več besed kot stari, pri neznanih besedah pa zna tudi ugotavljati, ali gre morda za zatipkano besedo (vendar Kolos to upošteva le pri iskanju po lemah, ne pa po samih besedah).

3.1 Jezik K

Jezik K temelji na vzorcih, ki jih išče v danem vprašanju, in seznamu možnih odzivov.

\$ (5) kako ti je ime kdo si kaj si kdo si ti povej mi ime > Micka, ali na kratko Mehansko Inteligentni Celostno Komunikativni Avtomat Micka, vaša pomočnica pri uporabi televizije
--

Slika 1. Primer elementa v jeziku K.

⁴ Amebisov strojni prevajalnik, <http://presis.amebis.si>

⁵ Amebisov slovnični pregledovalnik, <http://besana.amebis.si>

Da ni treba pisati čisto vseh možnih vprašanj, vsebuje jezik K še elemente, ki lahko nadomeščajo poljubno besedo ali poljubno število besed, spremenljivke, s katerimi si lahko navidezni sogovornik zapomni podatke iz dosedanjega razgovora, funkcije za dostop do zunanjih spiskov besed in baz ipd. Pri vzorcih je možno določiti tudi prioriteto, ki pove, kateri vzorec naj se prvi uporabi, kadar jih ustreza več.

3.2 Nadgradnja jezika K

Spodaj so našteje najpomembnejše novosti jezika K2.5.

3.2.1 Uporaba lem in pomenov

Že K2.0 je delno podpiral uporabo lem, vendar ni bilo mogoče ločevati med npr. pasti (padem) in pasti (pasem). V K2.5 smo zato uporabili oznake iz leksikalne podatkovne zbirke Ases (Arhar, Holozan, 2009), kjer so dvoumne leme dodatno opisane (npr. »pasti (padem)«, »učen/5učiti«, »téma«).

Leme so v K2.5 zapisane med dvojnimi zavirami oklepaji, dodan pa je še delček MSD, ki pomaga pri enolični identifikaciji leme (npr. »{{klop+Soz*}}«, »{{klop+Som*}}«, »{{žarek+P*}}«).

Dodani so bili še pomeni, ki so zapisani med dvojnimi oglatimi oklepaji (npr. »[[peta (noga){0:0:0}]]«). Tudi pomeni so določeni v zbirki Ases.

Dodane so bile tudi spremenljivke tipa lema oz. pomen (prej so bile spremenljivke lahko le nizi ali števila).

3.2.2 Globalne spremenljivke

Jezik K2.0 je sicer predvideval globalne spremenljivke, ki bi bile prenosljive med več moduli, vendar ta del ni bil nikoli izveden.

V K2.5 globalne spremenljivke delujejo, dodatno pa je razdelano tudi določanje privzete vrednosti, kjer imajo neničelne vrednosti prednosti pred ničlami (oz. praznimi nizi), kar še olajša kombiniranje različnih modulov v več projektih, pri čemer se obnašanje modulov lahko tudi malenkost razlikuje (tako je npr. Klepec lahko veliko bolj zafrkljiv kot Micka, čeprav uporabita isti modul).

3.2.3 Prioriteta odgovora

Statično prioriteto, ki jo pozna že K2.0, smo uporabili za določanje zanesljivosti odgovora Micke. Zanesljivost potrebuje Miki, in sicer za to, da se laže odloči, ali bo uporabil odgovor Micke ali Zvonka.

Zanesljivost je označena tako, da je na koncu odgovora zaporedje ##1 do ##6, kjer je ##1 najmanjša zanesljivost odgovora (tipično gre za mašilo, to je odgovor, ki se vrne, kadar vprašanje ni prepoznano; gre za odgovore tipa »Tega pa res ne vem.«, »Tega žal ne razumem, ali lahko poveste to kako drugače.«), ##5 največja zanesljivost odgovora, ##6 pa je uporabljen za primere, ko gre za odziv na uporabnikov odgovor na prejšnje vprašanje, in mora Miki obvezno uporabiti ta odgovor.

statična prioriteta	zanesljivost odgovora
1, 2	##1
3, 4	##2
5	##3

6, 7	##4
8	##5
9	##6

Tabela 1: Preslikava statične prioritete v zanesljivost.

3.2.4 Napredne zunanje reference

V K2.0 lahko z referencami v vzorcu zapišemo določeno množico besed, ki so npr. seznam besed v besedilni datoteki. Omejitev v K2.0 je bila, da so reference lahko le enobesedne, kar se je pokazalo kot zelo omejujoče, saj se ni dalo narediti niti seznama krajevnih imen. Druga pomanjkljivost je bila, da je bil rezultat reference lahko le najdeno/ni najdeno, kar je pomenilo, da se tega, kar je bilo poiskano, ni dalo enostavno uporabiti v rezultatu.

V K2.5 je bilo zato uvedeno, da lahko referenca uporabi poljubno število besed, hkrati pa ima tudi dostop do razčlenbe besedila. Hkrati referenca vrne tudi besedilni rezultat, ki se lahko potem uporabi pri klicih funkcij (ali enostavno izpiše z ustrežno funkcijo).

Reference iz besedilnih datotek so bile razširjene še s podporo za uporabo lem in z več stolpci, kjer je mogoče kot parameter povedati, po katerem stolpcu so išče in v katerem stolpcu je rezultat, tako da je mogoče elegantno narediti šifrante in rezultat potem uporabiti pri klicu funkcije.

Slovenijo 1	SLO1
Slovenijo1	SLO1
SLO1	SLO1
SLO 1	SLO1
prvi program	SLO1
POP TV	POPTV
POPTV	POPTV
pop	POPTV

Slika 2. Delček šifranta z imeni programov.

Če je šifrant v taki obliki v datoteki »ref\prg.ref«, se lahko uporabi v K2.5 takole:

```
$
preklopi na @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
daj na @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
daj @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
hočem @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
prestavi na @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
vklopi @PreveriREF(__pot, »ref\prg.ref«, 1, 2)
>
Kanal          preklapljen          na          @Rezultat(#1).
\@ \@tv\command\=SetChannel\(@Rezultat(#1)\)
```

Slika 3. Uporaba šifranta.

Z uporabo referenc je tako lahko nadomeščeno veliko število vzorcev, hkrati pa je tudi olajšano dodajanje novih elementov, saj jih je treba dodati le na enem mestu (isti šifrant programov lahko uporabimo tako pri preklapljanju programov kot pri iskanju po sporedu).

Reference se v K2.5 tudi naložijo v pomnilnik ob prvi uporabi, tako da delujejo veliko hitreje kot prej, ko jih je program vsakič sproti bral z diska.

3.3 Preprosta baza znanja

Za hitro razširitev količine vprašanj, na katera zna odgovoriti Micka, smo uporabili zajemanje dejstev iz besedil, in sicer za Micko iz Fide+. Ideja je bila, da se uporabijo enostavne povedi, ki jih uspe analizator uspešno razčleniti in določiti pomene, ter da zna Micka potem odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi s tem stavkom.

To je hkrati tudi prvi Amebisov poskus na področju odgovarjanja na vprašanja (QA⁶) za slovenščino. To je področje računalniške lingvistike, ki se ukvarja s tem, kako dobiti pravičen odgovor na vprašanje, napisano v naravnem jeziku, iz zbirke besedil (Ledeneva, Sidorov, 2010).

Če bi bil stavek npr. »Irena je maja 2010 posadila rdečo ciklamo.«, bi morala Micka iz tega razbrati odgovore na naslednja vprašanja:

Kdo je posadil rdečo ciklamo maja 2010?
Kdaj je Irena posadila rdečo ciklamo?
Kaj je Irena posadila maja 2010?
Kaj je Irena posadila maja?
Kaj je Irena posadila 2010?
Kaj je posadila Irena?
Kakšno ciklamo je posadila Irena?
Kaj je bilo posajeno maja 2010?

Slika 4. Seznam možnih vprašanj.

Možnih variant vprašanj pa je seveda še več. Tako »lepih« (z enostavno enostavno strukturo, po možnosti še brez zaimkov in odvisnosti od sobesedila) povedi sicer v realnih besedilih ni veliko, vendar se jih v veliki količini besedil v korpusu vseeno najde kar nekaj, tako da je bila domneva, da bo Micka iz tega znala odgovoriti na marsikatero splošno vprašanje.

Druga vrsta vprašanja, izhajajoča iz zgornjega primera, bi bila »Ali je Irena maja 2010 posadila rdečo ciklamo?«. Na prvi pogled je zavajajoče videti, da bi lahko na taka vprašanja Micka odgovarjala z »da« ali »ne«, vendar v resnici lahko dogovori le z »da« (oziroma »ne«, kadar je izvorni stavek zanikan), v nasprotnem primeru pa mora biti odgovor »ne vem« oz. ne sme dati nobenega odgovora.

Razširitev iskanja bi lahko bila še uporaba nadpomenk iz Asesa, s čimer bi program znal odgovoriti tudi na vprašanje »Kdo je posadil rastlino?«. Pred to razširitvijo bo treba narediti novo verzijo izpeljane baze iz podatkovne baze Ases. Neposredna uporaba Asesa je namreč nekoliko počasna in baza je tudi precej obsežna, zato se za posamezne izdelke (Presis, Besana) naredi optimizirana izpeljana baza, ki je hitrejša in vsebuje le potrebne elemente. Nadpomenke oz. podpomenke so sicer implicitno uporabljene pri izdelavi baze za Presis, eksplicitno pa baza nima podatkov o njih in bo to treba dodati.

3.3.1 Zapis znanja

Baza znanja izhaja iz vmesnega jezika, ki ga naredi analizator. Vmesni jezik vsebuje vse potrebne slovnične podatke (stavčno analizo), besede so tudi razdvoumljene (ločeno vprašanje je seveda uspešnost razdvoumljanja),

⁶ Question Answering

načeloma omogoča celo to, da so vprašanja v drugem jeziku, kot je vhodno besedilo (Cardeñosa, Gallardo, De la Villa, 2009), torej CLIR⁷, vendar tega še nismo preizkusili (težava je, da dobijo pri sedanji izvedbi izpeljane baze pomeni (in tudi leme in oblikoskladenjske oznake) vsakič drugačne kode, tako da bazi za različna jezika nista primerljivi; morali bi razviti verzijo baze, ki bi hkrati podpirala več vhodnih jezikov ali pa uvesti stalne kode).

Stavek razbije na naslednje *delce* (stavčne člene): povedek (pomen glagola (glagolske predloge⁸) in dodatni podatki o glagolskem naklonu, času, dovršnosti in trdilnosti), elementi glagolske predloge (osebik, predmeti, lahko tudi predložni deli ali v nekaterih primerih prislovna določila), prislovna določila in členki (vezani na glagol). Kadar vsebuje stavek modalni glagol, je povedek sestavljen iz obeh glagolov, elementi glagolske predloge pa imajo dodan podatek, na kateri glagol se nanašajo.

Za primer »Irena je maja 2010 posadila rdečo ciklamo.« je zapis v vmesnem jeziku naslednji:

```
(-POV:(-STAg-npppdvt-----:(1OSB:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{2353ea;f146ec}[0]<dc0>))))),(*PVD:(-GPO:[1]),(-PDOc:(-XLEa:{a,---,be,a-2010}[2,3])),(0PVD:(-GGL:{4db851;3105c4}[4]<53ac>)),(2PR4:(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-PRVo:{39919;16c9fd}[5]<528>))),(-JED:(-SAME:{4adc9;4b6dc3}[6]<50>))))),(-LOCKp:[7]))
```

Slika 5. Zapis stavka v vmesnem jeziku.

Vmesni jezik vsebuje nekatere podatke, ki so za potrebe zapisa znanja odvečni (oz. celo moteči), kot so kode lem besed, kode oblikoskladenjskih oznak besed in položaji besed v stavku. Zato vmesni jezik očistimo teh podatkov:

```
(-POV:(-STAg-npppdvt-----:(1OSB:(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{;f146ec}[<>])))),(*PVD:(-GPO:[]),(-PDOc:(-XLEa:{a,---,be,a-2010}[])),(0PVD:(-GGL:{;3105c4}[<>])),(2PR4:(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-PRVo:{;16c9fd}[<>])),(-JED:(-SAME:{;4b6dc3}[<>])))),(-LOCKp:[]))
```

Slika 6. Prečiščeni zapis stavka v vmesnem jeziku.

Delci, ki jih ta primer vsebuje, so naslednji:

```
ppdt+3105c4  
(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{;f146ec}[<>]))))  
(-PDOc:(-XLEa:{a,---,be,a-2010}[]))  
(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-PRVo:{;16c9fd}[<>])),(-JED:(-SAME:{;4b6dc3}[<>]))))  
dodatni preprosti delec:  
(-SFR:(-DSF:(-JED:(-SAME:{;4b6dc3}[<>]))))
```

Slika 7. Najdeni delci.

⁷ Cross-language information retrieval

⁸ glagolska predloga je element v Asesu, ki pove, na kakšen način se glagol uporablja v stavku, tj. s katerimi skloni predmetov in s katerimi predlogi se tipično lahko veže ipd. (primeri so npr. »[posaditi] PR4 KAM«, »[poslati] {PR3} PR4 KAM«, »[zaljubiti] se {v PR4}«, »imeti krompir«)

Vsak stavek, ki se ga da dodati v bazo, postane *dejstvo*. Stavek se tudi sam doda v bazo in je možen rezultat iskanja (ob posameznem delcu, kjer pa se rezultat naredi s pomočjo generatorja iz vmesnega jezika).

Na koncu se dodajo vse povezave med delci in dejstvom. Pri sestavljenih delcih (rdeča ciklama) se dodajo še preprosti delci (ciklama) in prav tako povežejo na dejstvo (s podatkom, da gre za drugotno povezavo), s čimer se poenostavi iskanje na račun večje baze. Enako je predvideno tudi za nadpomenke, kar bo sicer precej povečalo bazo, vendar so ti sistemi dialoga predvideni bolj za strežniško uporabo, zaradi česar velike podatkovne baze niso taka težava, kot bi to bilo pri distribuciji do posamičnih uporabnikov (pri strežniških sistemih, ki jih lahko hkrati uporablja veliko število ljudi, je zelo pomembna tudi hitrost delovanja).

Bazo smo izvedli z uporabo podatkovne baze SQL.

Pri iskanju vprašanja prevedemo v vmesni jezik, ga očistimo odvečnih podatkov in spet razbijemo na delce. Za vprašanje »Kdo je posadil rdečo ciklamo maja 2010?« tako dobimo naslednji rezultat:

```
ppdt+3105c4
(-SFR:(-DSF:(-JED:(-VPRse:{;26831a}[]<>))))
(-PDOc:(-XLEa:{a,---,be,a-2010}[]))
(-SFR:(-DSF:(-PFR:(-DPF:(-PRVo:{;16c9fd}[]<>))),(-
JED:(-SAmE:{;4b6dc3}[]<>))))
```

Slika 8. Najdeni delci za vprašanje.

Osebek vsebuje vprašalnico (element VPR, zgoraj odebejen), torej je to iskani element, zato poiščemo dejstvo, ki vsebuje vse preostale delce iz vprašanja, in delec, ki se pri tem dejstvu pojavlja na mestu osebk.

3.3.2 Luščenje znanja iz korpusa Fida+

Že pri zadnjem preizkusnem označevanju korpusa Fida+ (v okviru razvoja izboljšane in razširjene verzije korpusa, ki se bo imenovala KOS) smo kot stranski izdelek pripravili seznam vseh enostavnih povedi (žal so se v seznamu znašle tudi neglagolske povedi, ki jih je bilo treba dodatno izločiti), ki smo jih uspešno analizirali, kar je osnovni pogoj za zajem v bazo znanja. Na ta način programu za zajemanje ni treba analizirati celotnega besedila Fide+, ker bi vzelo zelo veliko procesorskega časa (v mesecih na posameznem računalniku), ampak ima za vhod bolj obvladljivo množico.

Kljub tej predhodni obdelavi traja zajem kar nekaj časa (okoli 30 dni), saj je v vhodnem spisku dobrih 10 milijonov povedi (v vsem korpusu je sicer dobrih 45 milijonov povedi). Od tega števila jih je program uspel zajeti dobrega 3,5 milijona, pri drugih pa kaj ni bilo v redu (ni bil glagolski stavek ali pa katera od besed ni imela določenega nobenega pomena).

4 Specializirani moduli

Poleg izboljšave nekaterih splošnih modulov, ki so bili že del Klepca (npr. sklanjanje besed, vprašanja o trenutnem času, zemljepisna vprašanja (položaji krajev v Sloveniji, razdalje med njimi ipd.)), smo posebej za Micko razvili specializirane module za projekt UVID.

4.1 Krmiljenje televizijskega sprejemnika

Vgradili smo podporo za prestavljanje programov (z uporabo naprednih zunanjih referenc) in nastavljanje glasnosti televizijskega sprejemnika. Ideja za prihodnost je še prižiganje/ugašanje televizorja, vendar te funkcije za zdaj NTB še ne podpira.

```
Glasneje!
Preklopi na POP TV!
Tiše!
Prestavi na Slovenijo 2!
```

Slika 9. Primeri ukazov za krmiljenje televizorja.

Podpora tem ukazom sama po sebi v tem trenutku ni posebno uporabna — uporaba običajnega daljinca je mnogo preprostejša — vendar je kljub temu dodana zaradi popolnosti, polna uporabnost pa se bo pokazala v primeru, če bo v prihodnosti v inteligentni dom dodana tudi razpoznavna govora, s čimer bodo ti ukazi res postali uporabni.

Miki komunicira z NTB preko protokola HTTP, ukazi pa temeljijo na standardnem XBMC HTTP API⁹.

4.2 Uporaba sporeda

NTB na zahtevo vrne podatke o sporedu v formatu XML EPG¹⁰. Dodatno smo se odločili podpreti še videoteke, za kar smo uporabili kar razširjeno referenčno datoteko.

```
koliko stane film iz videoteke
Ovisno od filma, večina med 20 in 25 žetonov, za kateri
film pa vas zanima?##3
vojna svetov
Ta film stane 20 žetonov. Ga želite takoj pogledati?##6
da
Film Vojna svetov se bo takoj začel predvajati.##6
```

Slika 10. Primer dialoga o uporabi videoteke.

S pomočjo sporeda pa Micka odgovarja na vprašanja tipa: »Ali bo danes zvečer na sporedu kakšen film?«, kjer preišče sporede in pogleda, ali kaj ustreza pogoju, nato pa izpiše, na katerih programih bodo kateri filmi. Micka odgovarja na vnaprej določen seznam časovnih prislovnih določil (danes/jutri zvečer/popoldne, v petek zvečer ipd.).

```
bo danes popoldne kakšen nogomet
Oddaja SP v nogometu: Grčija - Argentina bo na SLO2
23. 06. ob 12:35.
Oddaja SP v nogometu: Slovenija - Anglija bo na SLO2
23. 06. ob 15:50.##4
bo jutri zvečer kakšen film
Oddaja Voditelj vrača udarec bo na AKANAL 24. 06. ob
20:00.
Oddaja Lov na zaklad bo na TV3 24. 06. ob 21:55.
Oddaja Sadamova hiša bo na HBO 24. 06. ob 19:00.##4
```

Slika 11. Primeri vprašanj o sporedu.

⁹ <http://wiki.xbmc.org/?title=WebServerHTTP-API>

¹⁰ electronic programming guide

5 Rezultati

Vse zgoraj opisane izboljšave so bile uspešno uvedene v sistem Klepec, Micka napisana v jeziku K2.5. Vse skupaj je bilo uspešno integrirano v prototip, ki je bil že predstavljen predstavnikom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru projekta UVID.

Nekateri primeri odzivov Micke so napisani že zgoraj, zato bodo na tem mestu bolj podrobno predstavljeni le rezultati baze znanja.

5.1 Rezultati baze znanja iz Fide+

Spodaj je nekaj primerov odgovorov baze znanje na zastavljena vprašanja. Kadar je več možnih odgovorov, je naključno izbran od njih (s čim daljšim iskanim delcem), tako da isto vprašanje običajno ne bo dalo istega odgovora v prvem poskusu.

vprašanje	odgovor
Kam gremo?	Gremo spet v brlog!
Kje je gorelo?	Gorelo je na dveh hektarjih zemlje.
Do česa prihaja?	S tem pa nastajajo nove težave in zapleti.
Kaj so napadli?	Leta 865 so neuspešno napadli Bizanc.
Kdo je bil izvoljen?	Za novega predsednika so izvolili predsednika ljubljanske vlade Marjana Vidmarja.
Kaj je bilo popravljeno?	Umetno jamo so popravili z novimi tehnikami.
Kdo se je zaletel?	V križišču sta trčila
Česa me je strah?	Pa saj jaz se ničesar ne bojim!
Koga poznam?	Delo babic v porodnem bloku poznam.
Kako ga je ubil?	Ubil ga je iz strahu.
Kje dežuje?	Pada v podzemni dvorani.
Kdo je pekel? Kaj je pekel?	Ivan Kastelic iz Novega mesta je pekel izredno dober ržen kruh. Odraščanje je pekel.

Tabela 2: Primeri odgovor iz baze znanje.

Na začetku so primeri, kjer so odgovori ustrezni (ustreznost v tem primeru pomeni, da najdeni stavek res lahko odgovor na zastavljeno vprašanje, čeprav ni nujno, da je to res pravi in najustreznejši odgovor). Pri dveh primerih (»Kdo je bil izvoljen?« in »Kaj je bilo pripravljeno?«) se vidi, kako analizador uspešno prehaja med tvornim in trpnim načinom. Naslednji primer (»Kdo se je zaletel?«) pa kaže, kako program najde rezultat, kadar je na isti pomen vezanih več sinonimov.

Zadnji štiri primeri prikazujejo različne tipe napačnih odgovorov. Pri primeru »Česa me je strah?« je težava v tem, da ne bi smel najti zanikanega glagola. Ker pa v vmesnem jeziku (po vzoru angleščine) ni dvojnega zanikanja, je v vmesnem jeziku ta trditev zapisa kot trdilna in jo baza znanja tako obravnava.

Primer »Koga poznam?« kaže, da vmesni jezik ne ločuje med osebami in drugimi pomeni in tako ne more ugotoviti, kateri pomeni ustrezajo kateri vrsti vprašalnih zaimkov.

Naslednji primer kaže na napačno analizirano besedilo. Prislovno določilo »iz strahu« je v analizi označeno kot prislovno določilo načina namesto vzroka. To težavo bomo odpravili s popravkom v Asesu, kjer bomo določili verjetnejšo kombinacijo predložnega in samostalniškega pomena.

Tudi predzadnji primer je napačno razdvoumljen, iz prejšnje povedi v korpusu se da ugotoviti, da se stavek nanaša na slap v podzemni jami.

Pri zadnjem primeru je težava to, da je stavek pravilno razdvoumljen, vprašanje pa je tako dvoumno, da program ne more ugotoviti pravega pomena brez sobesedila. In samo iz prejšnjega vprašanja se vidi, da je spraševalec najbrž imel v mislih pečenje, ne pekla.

6 Kako naprej

6.1 Spored

Uporabo sporeda bi bilo smiselno razširiti še s podatki o igralcih, režiserjih, dobitnikih filmskih nagrad, žanrih ipd., kar bi lahko dobili s pomočjo spletne podatkovne baze IMDb¹¹, precejšen del teh informacij pa zbirajo tudi že sami ponudniki digitalne televizije.

Tako bi lahko Micko vprašali, kdaj bo na sporedu film, v katerem igra določen igralec ali ga je režiral določen režiser. Taka povpraševanja bi si Micka lahko zapomnila in v primeru, ko bi bil kdaj drugič na sporedu kakšen film, ki bi ustrezal temu povpraševanju, posebej opozorila nanj.

6.2 Baza znanja

Za realni preizkus sem poiskal na spletni strani uciteljska.net nalogo iz bralnega razumevanja za 3. oz. 4. razred osnovne šole. Navodilo je, da učenec prebere besedilo in odgovori na vprašanja o besedilu. Besedilo naloge je naslednje:

NOVICA: SLON JE POBEGNIL

V TOREK JE IZ ŽIVALSKEGA VRTA V LJUBLJANI POBEGNIL SLON. IME MU JE JAKA. ODŠEL JE SKOZI VRATA, KI SO JIH POZABILI ZAPRETI. SPREHAJAL SE JE KAR PO CESTI. PRESTRAŠIL JE MNOGO LJUDI, KI SO POKLICALI POLICIJO. POLICIJA JE SLONA VARNO VRNILA V ŽIVALSKI VRT.

Slika 12. Besedilo naloge.

Besedilu sledi seznam vprašanj, ki v dani nalogi sicer podana v obliki kviza (učenec izbira med odgovori a, b in c), za preizkus baze znanja, naučene iz zgornjega besedila, pa sem uporabil le vprašanja:

1. Kaj je novica?
2. Kakšen je bil naslov novice, ki si jo poslušal?
3. Kako je bilo slonu ime?
4. Od kod je slon pobegnil?
5. Kako je slon pobegnil?
6. Kje se je slon sprehajal?
7. Kdo je slona vrnil nazaj v živalski vrt?

Slika 13. Vprašanja naloge.

¹¹ <http://www.imdb.com/>

Rezultat je bil, da program ni znal odgovoriti niti na eno od postavljenih vprašanj, kar kaže, da bo pred uporabo baze znanja v praksi treba narediti še marsikaj.

Analiza je pokazala naslednje razloge za neuspeh programa:

- pri 1. in 2. vprašanju vprašanje ni neposredno povezano z besedilom novice;
- pri 3. in 6. vprašanju je v stavkih, kjer je odgovor, osebni zaimек namesto besede slon;
- pri 3. vprašanju je vprašanje tudi v pretekliku, odgovor pa v stavku v sedanjiku;
- na 5. vprašanje ni neposrednega odgovora v besedilu;
- pri 7. vprašanju ni bilo odgovora, ker v besedilu piše, da je policija slona vrnila, vprašanje pa je, kdo ga je vrnil nazaj (če bilo obratno, torej »vrniti nazaj« v besedilu in le »vrniti« v vprašanju, bi program uspešno našel odgovor, vprašanja pa ne zna posplošiti);
- pri 4. vprašanju je prišlo do razlike pri razdvoumljanju glagola »pobegniti« med besedilom in vprašanjem; besedilo je bilo razdvoumljeno z »P:G:pobegniti iz PR2/NIOS KAM«, vprašanje pa z »P:G:uiti {PR3/OS} KAM«.

Kako torej nadgraditi bazo znanja, da bo znala odgovoriti na več vprašanj:

Prva nadgradnja baze znanja bo upoštevanje nadpomenk iz Asesa, kar bo precej povečalo število odgovorjenih vprašanj. Ob tem bi bilo morda smiselno upoštevati tudi to, da so osebni zaimki lahko nadpomenka pri osebah.

Druga nadgradnja, ki pa bo zahtevala temeljito dopolnitev analizatorja, bo razreševanje osebnih in kazalnih zaimkov (kar bo prišlo prav tudi pri Presisu, ker se kdaj spol zaimka v prevodu spremeni, česar Presis še ne zna upoštevati; poznavanje izvirne besede bo koristno tudi pri razdvoumljanju). Vse prevečkrat je rezultat povpraševanja v bazi znanja namreč osebni zaimек, kar brez sobesedila žal ne prinese dovolj informacije. Kot začasna rešitev se za odgovor uporabijo čim bolj zapleteni delci (kadar je več možnih odgovorov), kar zmanjša verjetnost, da bi bili odgovori osebni zaimki.

Tretja nadgradnja bi lahko bila časovna orientacija, da torej analizator ugotovi, na kateri datum se nanaša jutri, danes, včeraj ipd., ter na vprašanja odgovarja s perspektive današnjega dne. Če je tako npr. časopisna novica, da je bil včeraj v Mehiki potres, lahko iz datuma, kdaj je bila članek objavljen, sklepa, katerega dne je bil v resnici potres (vprašanje, ali je bil v Mehiki včeraj potres, čez eno leto v resnici nima istega odgovora kot na dan objave članka).

Še ena dopolnitev bi bila upoštevanje živosti pri odgovarjanju na vprašalne zaimke kdo/kaj. Ases sicer pri veliki večini pomenov ima podatek, ali gre za osebo, vendar to za zdaj ni zapisano v vmesnem jeziku, tako da iskanje tega ne zna uporabiti.

Veliko pa bo treba narediti tudi na kakovosti samega analizatorja (predvsem pri razdvoumljanju) in baze v Asesu (največ pri glagolskih predlogah; tako bo npr. treba dodati predlogo za »vrniti nazaj« in jo povezati na isti pomen kot »vrniti« (spotoma se lahko označi še, da uporaba »vrniti nazaj« slogovno ni najboljša in bi lahko Besana priporočala izbris besede »nazaj«)).

Najpomembnejša nadgradnja pa bo seveda razširitev na uporabo večstavčnih povedi, česar se do zdaj nismo dotaknili.

Vendar v analizator šele uvajamo višjo raven vmesnega jezika, ki bo opisala odnose med stavki (oz. polstavki in pastavki) v povedi, tako da tega za zdaj še ni na voljo.

In tudi sicer je smiselno najprej izboljšati bazo znanja iz enostavnih povedi z zgoraj opisanimi nadgradnjami, šele potem pa pride na vrsto nov zapis znanja, ki bo primeren tudi za večstavčne povedi.

6.3 Nadaljnji razvoj jezika K

Nadaljnji razvoj jezika bo najbrž šel v smer uporabe vmesnega jezika pri opisu vzorcev in odgovorov, vendar bo kot temelj treba prej še izboljšati analizator in dodati analizo povedi. Smiselno je tudi, da bo uporaba novih funkcij le dopolnilo, saj vprašanja/zahteve uporabnikov v splošnem niso pisane slovnično pravilno, kar naredi analizatorju precej težav.

7 Sklep

S temeljito prenovo sistema dialoga Kolos je bilo mogoče za potrebe projekta Uvid vnesti odzive na marsikatero uporabnikove zahteve ali vprašanja, ki prej niso bili mogoči ali pa bi jih bilo zelo zapleteno napisati v jeziku K.

S tem se je odprla pot, da se sistem dialoga Kolos uporabi še v drugih projektih, za začetek pa predvidoma še prenovo sistema Klepec.

8 Zahvala

Prenova, opisana v članku, je bila izvedena v okviru projekta Univerzalni vmesnik inteligentnega doma, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010.

9 Literatura

- Arhar, Š., Holozan, P., 2009. ASES – leksikalna podatkovna zbirka za razvoj slovenskih jezikovnih tehnologij. V V. Mikolič (ur.), *Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji*. Koper: Založba Annales.
- Arhar, Š., Romih, M., 2006. Klepec: programirani sogovornik za slovenščino. V T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.), *Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, Zvezek B, Jezikovne tehnologije*. Ljubljana: IJS.
- Cardeñosa, J., Gallardo, C., De la Villa, M. A., 2009. *Interlingual Information Extraction as a Solution for Multilingual QA Systems. FQAS*, 500-511.
- Ledeneva, Y., Sidorov, G., 2010. Recent Advances in Computational Linguistics. *Informatica*, 34:3-18.
- Romih, M., 2004. Uporaba programskega jezika K2.0 v sistemih dialoga. V T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.), *Zbornik 7. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2004, Zvezek B, Jezikovne tehnologije*. Ljubljana: IJS.
- Stanovnik, T., 2009. *Prijava projekta Univerzalni vmesnik inteligentnega doma*, Razpisni obrazec 3 – OPIS PROJEKTA.